

ФЕРМЕНТАТИВ ФАОЛ “БАВМЭНЗАЙМ” БИОПЕРЕПАРАТИНИ ЖЎЖАЛАРНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

¹З.К.Тўлаганова, ²М.А.Яхяева, ³З.Р. Ахмедова

^{1,2,3}Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти таянч докторанти, ЎЗР ФА
Микробиология институти, Ташкент, 100128,.А.Кадири-7 Б
akhmedovazr@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370396>

Аннотация. Ушбу мақолада бройлер жўжаларининг гўшт маҳсулдорлигига фермент, оксил ва витаминларга бой микробиологик - "БАВМЭНЗАЙМ" - биологик ҳавфсиз озуқавий қўшимчасидан фойдаланиш таъсири борасида 15-35 кунлик боқиш даврларида ўтказилган тажрибалар, кузатувлар, уларнинг натижалари ва самарадорлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзи: РОСС-308 кросси, бройлер, старт, рост, финиш, тирик вазин, биологик фаол препарат, хаётчанглиги, самарадорлик.

Аннотация. В данной статье представлены результаты экспериментов по оценке влиянию биологически безопасной пищевой добавки микробиологического происхождения -«БАВМЕНЗАЙМ», содержащей ферменты, бекли, витамины в на мясную продуктивность цыплят-бройлеров 15-35 дневного возрастов.

Ключевые слова: Кросс РОСС-308, бройлер, старт, финиш, живая масса, биологический активный препарат, сохранность, эффективность.

Abstract. This article presents the results of experiments assessing the effect of a biologically safe food additive of microbiological origin - "BAVMENZYZME", containing enzymes, beckley, vitamins B on the meat productivity of broiler chickens 15-35 days of age.

Key words: Cross ROSS-308, broiler, start, finish, live weight, biologically active drug, safety, efficiency.

Бугунги кунда паррандачилик истиқболли ва чорвачиликдаги асосий йўналиш экани тан олинади. Бунинг сабаблардан бири паррандаларни сақлаш учун иншоатларнинг оддий бўлишидир. Бугунги кунда жаҳоннинг етакчи давлатларида ҳам паррандачиликка катта эътибор қаратилмоқда. Чунки айнан паррандачилик аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланишида асосий аҳамиятга эга бўлиш билан бирга одамларнинг кўшича иш билан банд бўлишига ҳисса қўшади.

Шуларни инобатга олиб, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ўтган йили “Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорни имзолади. Унга кўра, паррандачиликни ривожлантиришни устувор вазифалари белгиланди. Хусусан, эндиликда хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланиб барча ҳудудда парранда етиштириш, уни қайта ишлаш ва якуний маҳсулот тайёрлаш ва уни истеъмолчига етказишни қамраб олган паррандачилик кластерлари ташкил этилди.

Шу билан бирга, соҳани янада жадал ривожлантиришга, жумладан, замонавий технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш жараёнини модернизация қилиш ва тайёр паррандачилик маҳсулотлари экспортини кенгайтиришга тўсқинлик қилаётган қатор муаммолар мавжуд эди. Ушбу муаммоларни хал қилишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 ноябрдаги ПҚ-4015-сон “Паррандачиликни янада

ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори. Ҳамда ПҚ-2841 ва ПҚ-4243-сонли қарорлари. Мамлакатимизда паррандачилик ва чорвачилик соҳасини ривожлантиришга экспортга мўлжалланган тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва турларини кенгайтириш, шунингдек, аҳолини маҳаллий ишлаб чиқарилган сифатли ва арзон паррандачилик маҳсулотлари билан таъминлаш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ҳамда 2021 йил 14 июндаги «Паррандачиликни ривожлантириш ва тармоқ озуқа базасини мустаҳкамлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5146-сон қарорларига асосан паррандачилик маҳсулотлари ва парранда омухта еми ишлаб чиқарувчи тадбиркорлик субъектларига уларнинг мавжуд қувватларини тўлиқ ишга тушириш, шу жумладан модернизация ва реконструкция қилиш, озуқа маҳсулотлари захирасини ташкил этиш бўйича вазифалари белгиланган.

Паррандаларни тўйимли, хар тарафлама мэъёрлаштирилган озуқа емлари, керакли оқсил, витаминлар, аминокислоталар ва минерал моддалар каби энг зарур элементлар билан таъминлаш борасида кўплаб муаммолар мавжуд бўлиб, уларни бартараф этиш муҳим аҳамиятга эга долзарб муаммодир. Шу боис, мазкур ишнинг мақсади маҳаллий озуқа моддаларини юқори самарадор, нопатоген микроорганизмлар ёрдамида тайёрлаш, озуқавий меъёрлаш, турли ёшдаги ва йўналишдаги паррандаларнинг морфологик ва физиологик кўрсаткичларига асосланиб, боқиш рационини тузиш ва соҳа самарадорлигини оширишда сифатли ва юқори маҳсулдор парранда гўшти билан таъминлаш ишларига асос солишдан иборатдир.

ЎзФА Микробиология институтининг “Микроорганизмлар ферментлари” лабораториясида биопрепаратлар устида тажриба ўтказилди ва тайёрланган биопрепаратлар паррандачилик соҳасининг гўшт йўналишида боқиладиган жўжаларида қўлланилди. Биопрепаратларни паррандаларда қўллаш бўйича тажрибалар Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти тасаруфидаги тажриба хўжалигида амалга оширилди. Соф экологик тоза парранда гўшт маҳсулоти етиштириш устида тажрибалар олиб борилмоқда.

Безбородов А.М. (1991). Ферментатив препаратлар олишда аввало продуцентларнитанлаш муҳим аҳамиятга эга. Кўпчилик микроорганизмлар фермент продуцентларидир. Масалан, протеолитик фермент продуцентлари *Aspergillus niger*, *Aspergillus oryzae*, *Mucor mihei*, *Mucor rouxii*, *Mucor pusillus*, *Endothia parasitica*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus stearothermophilus*, липаза продуцентлари *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus awomori*, *Candida cylindrical*, *Mucor mihei*, *Rhizopus sp.* кабилар; амилаза продуцентлари *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus niger*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus licheniformis*, *Rhizopus niveus*, *Endomycopsis sp.* ва бошқа продуцентлар фермент ҳосил қилиш хусусиятларини намоён этадилар.

Ферментларни кишлоқ хўжалигида қўлланилиши икки йўналишда олиб борилмоқда:

1. ҳайвонларни озуқасида фойдаланилади.
2. фермент билан озуқага ишлов бериб, уларни ҳазм бўлишини оширилади.

Биопрепарат Микробиология институти микроорганизмлар ферментлари лабораторияси музейида сақланувчи амилитик ва протеолитик фаол микроскопик замбуруғ *Aspergillus oryzae-5* штаммини суюқ сайланма озуқа мухитларда ўстирилиб тайёрланди.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўсимлик ва саноат чиқиндиларидан нопотоген замбуруғлари ёрдамида ишлаб чиқилган ферментатив фаол “БАВМЭНЗАЙМ” биоперепаратини жўжаларнинг гўшт маҳсулдорлигини оширишга таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари: ЎзФА Микробиология институти лабораториясида танлаб олинган культуралар ёрдамида биопрепарат суяқ холда тайёрланди. Тадқиқот Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти тажриба хўжалигида 70 та РОСС 308 бройлер жўжаларида ўтказилиб, 2023 йил 29 май кунидан бошланиб 2023 йил 3 июлда тугатилди. Тайёрланган препарат бройлер жўжаларини боқишда сувига аралаштириб берилди. Назорат ва тажриба гуруҳ жўжаларининг физиологик ҳолати, гўшторлик даражаси, касалликга чидамлилиги аниқланди. Тажриба якунида 35 кунлик бўлган назорат ва тажриба гуруҳи бройлер жўжаларида 3 бошдан жами 6 бош жўжа устида назорат сўйим ўтказилди.

Тадқиқотдан олинган натижалар. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг тажриба хўжалиги паррандаларни боқишга мўлжалланган биносига бир кунлик 70 бош гўшт йўналишидаги РОСС-308 бройлер жўжалар келтирилди. Хона ҳарорати жўжаларга мослаштирилди. Хона ҳарорати бир кунлик жўжалар учун 34-35 °С ташкил қилди, бу ҳарорат жўжалар 5 кунлик бўлгунча шу ҳолатда ушлаб турилди. Бу ҳарорат жўжалар кунлик ёши ошиб бориши билан камайтириб борилди. 35 кунлик ёшида хона ҳарорати 23-26 °С даражани ташкил этди. Хона намлиги кунлик жўжалар учун 70 % ни ташкил қилди, кунлик ёши ошиб бориши билан ҳарорат пасайтирилгани сари намлик ҳам ўзгариб борди жўжаларнинг 35 кунлик ёшида намлик 50 % ни ташкил этди.

1-расм. Росс 308 бройлер жўжаларининг 5 кунлик ёшида озиқланиш жараёни

Жўжаларни озиқлантиришда маҳсус суткалик жўжалар учун старт еми 14 кунлик ёшигача берилди унинг таркибида барча жўжа организми учун зарур бўлган премикслар, оксил, витамин, макро ва микро элементлар мавжуд. 1 кунлик ҳар бир бош жўжа учун 13 граммдан озуқа ўлчаниб берилди. Жўжаларга 1 кунлигидан бошлаб то 14 кунлик ёшигача “старт”, 15 кунлик ёшидан 24 кунлик ёшигача “рост” 25 кунликдан 35 кунликгача “финиш” ем тури бериб борилди. Кунлик ёшига қараб ем миқдори ошириб борилди. Тажриба хўжалигида боқилаётган бройлер жўжалари 15 кунлик ёшида 35 бошдан саралаб олиниб, тажриба ва назорат гуруҳига ажратилди. Бунда тажриба гуруҳидаги жўжалар

учун ЎзФА Микробиология институти “Микроорганизмлар ферментлари” лабораторияси илмий ходимлари томонидан тайёрланган “БАВМЭНЗАМ” биологик ҳафвсиз озуқавий қўшимчасини 10 кун давомида 1 литр сувга 100 мл ҳисобида аралаштириб берилди. Назорат ва тажриба гуруҳи бир хилда боқиб борилди. “БАВМЭНЗАМ” биологик ҳафвсиз озуқавий қўшимчасини жўжалар организмига яхши таъсир кўрсатди. Бунда тажрибадаги жўжаларнинг ўсиш ривожланиши вази ортиши назорат гуруҳи жўжаларидан анча сезиларли даражада юқори бўлди. Озиқланиш жараёни жадал ем истеъмоли кўп. Овқат ҳазм бўлиш жараёни тезлашди. Касалликларга чалиниш ва нобуд бўлиш жараёни кузатилмади (1-жадвалда жўжаларнинг сақланиш фоизи келтирилган).

1-жадвал

Жўжаларнинг ҳаётчанглиги 15 кунлик ёшидан бошлаб 35 бошдан жўжалар гуруҳларга ажратилганда

Ёши, кунлик	Назорат гуруҳи n=35	Тажриба гуруҳи n=35	Назорат ўлим сони, та	Тажриба ўлим сони, та
15	35	35		
16	35	35		
17	35	35		
18	35	35		
19	35	35		
20	35	35		
21	35	35		
22	35	35		
23	35	35		
24	35	35		
25	34	35	1	
26 кунликдан то 35 кунликгача	34	35		
Ҳаётчанглиги, %	99	100	жами: 1	жами: 0

Назорат гуруҳи жўжаларида 25 кунлик ёшида 1 та ўлим бўлган 35 кунлик ёшигача гуруҳда ўлим бўлмади ва сақланиш 99 % ни ташкил этди. Тажриба гуруҳида эса нобуд бўлиш ҳолати кузатилмади ва сақланиш 100 % ни ташкил қилди.

2-3-расмлар. БАВМЭНЗАМ” биологик ҳафсиз озуқавий қўшимчасини сувга аралаштириб бериш жараёни.

Суткалик жўжаларнинг ўртача вазни тортиб аниқланди, ўртача вазни 40,6 граммдан тўғри келди. Жўжанинг ўртача вазни 1 кунлик, 9 кунлик, 15 кунлик 21 кунлик, 27 кунлик ва 35 кунлик ёшигача ўлчаб борилди. Сўнги вазн ўлчашда назорат гуруҳи жўжаларининг ўртача вазни 2076 граммни, тажриба гуруҳи жўжаларининг оғирлиги 2314 граммни ташкил қилди. Тажриба гуруҳи жўжалари кросс стандартидан 201 грамм, назорат гуруҳи жўжаларидан эса 238 грамм кўпроқ вазнга эга бўлганини кўришимиз мумкин.

4-5-расмлар. Росс 308 бройлер жўжаларини тарозида 35 кунлик ёшида ўлчаб кўрилгандаги тирик вазни.

Тажриба бўйича жўжаларини ўртача тирик вазн ортиб бориши жадаллиги, г

Ёши, кун	ROSS 308 кросс стандарти, г	Назорат гуруҳи, г n=35	Тажриба гуруҳи, г n=35
1	56	40,6	40,6
9	251	202,8	202,8
15	527	430	430 (15 кунлик ёшидан бошлаб 25 кунлик ёшигача 1 л сувига 100 мл “БАВМЭНЗАМ” кўшиб берилди)
21	916	873,1	974,2
27	1393	1320	1421,2
35	2113	2076	2314

Хулоса. Тажрибалар натижасида шуни айтиш мумкинки, “БАВМЭНЗАМ” биологик озукавий кўшимчасини жўжалар рационида қўллаш орқали уларнинг ҳаётчанлиги назорат гуруҳида 99 % ни тажриба гуруҳида эса 100% ни ташкил этди. Касалликларга чалинмади. Жўжаларнинг 35 кунликдаги якуний тирик вазни назорат гуруҳида 2076 грамм, тажриба гуруҳида бўлса 2314 граммдан иборат бўлди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-4015-сонли 2018-йил 13-ноябрдаги "Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори.
2. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-5146-сонли 2021й 14-июлдаги “Томорқа хўжаликларида паррандаларнинг анъанавий ва касалликларга чидамли зот ва турлари парваришини тизимли йўлга қўйиш тўғрисида”ги қарори.
3. Безбородов А.М. Биотехнология продуктов микробного синтеза. М., «Агропромиздат» 1991. 240 с.
4. Езерская А., Захаров С., Тарасов Н. “Препараты лизина в кормах для бройлеров”. Ж. “Птицеводство”. №2. 2002 г. с.26.
5. Ҳамроқулов Р; Карибаев К. «Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озуклантириш» Тошент. 1999 й.
6. Ислонхўжаев С.С., Бобоев К.Х. “Паррандачиликдан амалий машғулотлар”. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 1996, 78-79 б.
7. Куваева И.Б. «Обмен веществ организма и кишечная микрофлора». Москва. Медицина. 1976 г. ст. 248.
8. Кузнецов С.Г. “Биологическая доступность минеральных веществ для животных из корма, добавок и химических соединений”. Журнал Сельскохозяйственная биология. 1991 г. №6 .ст. 125-127.